

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Bahramova Oysuluv Nurullayevna

**MAKTABGACHA TA'LIM MUASSALARIDA STEAM INTERFAOL O'YIN
METODLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/IYUL

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL